

УДК 334.72.012.23-022.51

DOI

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ФУНКЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В
РЫНОЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ****МИНЬКОВСКАЯ М.В.,**
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры международной экономики;**ПЯТАЧЕНКО А.М.,**
ассистент кафедры международной экономики
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье обоснована роль и функции малого бизнеса в рыночной экономической системе. Обосновано, что МБ является одной из движущих сфер экономики государства. Социально-экономическая значимость малого бизнеса представлена в трёх категориях: для государства, для общества и для предпринимателя. Обосновано, что развитие малого предпринимательства, как составляющая часть малого бизнеса, представляет собой сложную комплексную задачу макро- и микроуровня; систему, состоящую из механизмов государственной и негосударственной поддержки, с возможностью обеспечения адресности применяемых мер поддержки, целью которой является повышение роли и значения малого бизнеса в национальной экономике.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государство, экономика

**ECONOMIC ESSENCE, ROLE AND FUNCTIONS OF SMALL BUSINESS IN THE
MARKET AND ECONOMIC SYSTEM****MINKOVSKAYA M.V.,**
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
International Economics;**PIATACHENKO A.M.,**
Assistant of the Department of International
Economics
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article substantiates the role and functions of small business in a market economic system. It is substantiated that MB is one of the driving spheres of the state economy. The socio-economic significance of small business is presented in three categories: for the state, for society and for the entrepreneur. It has been substantiated that the development of small business, as an integral part of small business, is a complex task at the

macro and micro levels; a system consisting of mechanisms of state and non-state support, with the ability to ensure the targeting of the applied support measures, the purpose of which is to increase the role and importance of small business in the national economy.

Keywords: *small business, entrepreneurship, state, economy*

Актуальность и постановка задачи. Малый бизнес играет важную роль в становлении и развитии экономики государства. Все организационно-экономические преобразования, которые происходят в экономике страны, определены её экономическими отношениями. Существует ряд проблем, стоящих перед государством, которые может решить такая экономическая категория, как «малый бизнес», а именно: создание рабочих мест, улучшение конкурентных условий функционирования на рынке, наполнение рынка достойными товарами и услугами. Богатый опыт развитых стран мира показывает нам необходимость не только наличия данного сектора экономики в государстве, но и его активное развитие и поддержание.

Анализ последних исследований и публикаций. Так как данная тема исследования является очень актуальной, её изучением занимались многие учёные, как отечественные, так и зарубежные, а именно: Аббасова О.М. [1], Абдуллоева М.Р. [2], Гасникова С.Ю. [4], Гордеева Д.С. [5], Джавадова С.А. [6], Крутиков В.К. [7] и другие. Мнения авторов в определении роли малого бизнеса в рыночной экономике идентичны, однако, углубляясь в его функции, каждый учёный трактует их по-разному. На основе проведенного анализа и синтеза уже существующих авторских мнений в данной статье и обуславливаются конкретные функции малого бизнеса.

Цель статьи – определение роли и функций малого бизнеса в рыночной экономике на основе ранее проведенного анализа и синтеза всех авторских подходов к изучению данного вопроса.

Изложение основного материала исследования. Большинство исследований в области малого предпринимательства традиционно посвящено внешним факторам, определяющим его развитие – налоговой нагрузке, государственному регулированию и государственной поддержке. В то же время большое значение в условиях ужесточения конкуренции имеют внутренние факторы развития бизнеса – наличие стратегии, обучение персонала, использование современных технологий ведения бизнеса, поиск внутренних источников повышения конкурентоспособности фирмы.

Малый бизнес является одной из движущих сфер экономики государства. Он присутствует в хозяйственной структуре, конкурентной среде и в общественном разделении труда. С дальнейшим развитием экономики роль малого бизнеса продолжает расти. Опираясь на экономический опыт зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что ранее появление малых предприятий служило результатом наличия собственного дела, то на современном этапе открытие малых предприятий иницируется крупными компаниями для упрощения своей деятельности и передачи им части полномочий, что в какой-то степени разгружает основную работу предприятия. Также такие предприятия могут заниматься вопросами, касающимися налаживанием рыночных связей, обслуживанием, снабжением, сбытом продукции, и всё это, помимо основной роли, – внедрение новых товаров на рынок.

Малый бизнес включает в себя компании и ИП из Единого реестра налоговой с пометкой «Микропредприятие» и «Малое предприятие». В этот список попадает любой бизнес, который подходит по параметрам: доход меньше 800 млн рублей в год, а в штате не больше 100 сотрудников.

Малое предпринимательство представляет собой деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.

Также малый бизнес можно рассматривать как предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших независимых фирм.

Представим основные характеристики бизнеса и предпринимательства в табл. 1.

Таблица 1

Основные характеристики бизнеса и предпринимательства

Бизнес	Предпринимательство
Ориентация на получения прибыли Обоснованный риск	Способность к обоснованному риску Информативность, образованность
Новаторство (поиск новых решений)	Способность систематически наблюдать и планировать
Ответственность	Целеустремлённость (уверенность в себе, способность убеждать других)
Экономическая самостоятельность	Способность работать в коллективе (способность устанавливать связи, вовлечённый в рабочие контакты, ответственный человек)

*составлено автором на основании источника [3]

На основании анализа интерпретаций «малый бизнес» и «малое предпринимательство» можно утверждать, что это тождественные понятия, учитывающие особенности экономических характеристик с учётом законодательных актов. Кроме того, данные категории ориентированы на получение экономической выгоды с учётом обоснованных рисков, систематического планирования финансовой, торговой, производственной и инновационной деятельности.

Роль малого бизнеса в экономике страны обусловливается бесперебойным функционированием экономических процессов. Его становление и развитие является одной из главных проблем экономической политики в условиях нормального функционирования рыночного механизма. Малый бизнес определяет темпы экономического развития и роста экономики, структуру и качество валового национального продукта. Развитые страны делают упор на развитие данного сектора экономики, и на долю малого предпринимательства приходится около 60-70% валового национального продукта. Это и обуславливает поощрение деятельности малого бизнеса. Малый бизнес не выступает конкурентом крупным и средним компаниям, так как он тесно сотрудничает с ними и играет важную роль в инновационном процессе, и, соответственно, развитию системы народного хозяйства.

Рассмотрим социально-экономическую значимость малого и среднего бизнеса для государства, общества и предпринимателя и представим на рис. 1.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА		
Для государства	Для общества	Для предпринимателя
<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие инновационного бизнеса. 2. Возращивание бизнес-элиты. 3. Формирование конкурентной среды 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рост ассортимента товаров и услуг. 2. Расширение социальной основы рынка. 3. Производительное использование собственных накоплений. 4. Повышение устойчивости крупного бизнеса 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение благосостояния. 2. Повышение социального статуса. 3. Расширение возможностей самореализации

Рис. 1. Социально-экономическая значимость малого и среднего бизнеса

*составлено автором

Малый бизнес играет большую роль в развитии экономики страны и для населения. Целесообразно рассмотреть функции, которые выполняет эта экономическая категория:

1) пополнение бюджетов различных уровней. Малые предприятия могут быть плательщиками как специальных налогов (в частности, единого налога на вменённый доход или налога по упрощённой системе налогообложения), так и налогов по общей системе налогообложения. Соответственно, налоги зачисляются как в федеральный бюджет, так и в бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты;

2) малые предприятия создают рабочие места. Даже самые маленькие субъекты предпринимательства, не пользующиеся наёмным трудом, обеспечивают самозанятость для предпринимателя. Особенно актуальна эта функция в условиях экономического кризиса, сокращений на крупных предприятиях и роста безработицы;

3) формирование социальной прослойки, имеющей средний доход – так называемого «среднего класса», на котором базируется экономическая стабильность в стране;

4) малые предприятия заполняют ниши на рынках товаров и услуг. Малые предприятия являются более гибкими, чем крупные. Им проще переадаптироваться, изменить номенклатуру под действием изменения структуры спроса. В сферах, испытывающих дефицит предложения, часто возникает множество малых предприятий (часть из которых впоследствии развивается, а часть закрывается). Кроме того, малые предприятия ориентируются на региональную специфику;

5) малые предприятия способствуют формированию конкурентной среды. Множеству малых предприятий намного сложнее вступить в ценовой сговор, чем нескольким крупным. Соответственно, возникает добросовестная ценовая и неценовая конкуренция, что является стимулом прогресса (появление более качественных товаров и оказание услуг на более высоком уровне, оптимизация производства и управления с целью снижения издержек);

б) малые предприятия способствуют повышению эффективности экономики в целом и использования ресурсов в частности. Для крупных предприятий достаточно типичной проблемой является «раздувание штата» (особенно в части административного персонала), малые предприятия не могут позволить себе иметь в штате ненужных сотрудников.

Деятельность и функции субъектов малого и среднего предпринимательства в России регулируется принятым 24 июля 2007 года (изменён 2 июля 2021 года) Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству.

Исходя из представленных данных, можно говорить, что наибольшая доля малого бизнеса в ВВП приходится на Нидерланды и Финляндию (рис. 2). Соотношение между крупным и малым бизнесом разных страна различно, всё это зависит от ряда факторов:

- политика государства в сфере экономики;
- культурно-исторические традиции;
- менталитет народности;
- учёт природно-климатических факторов.

Одна из главных задач, которая стоит перед малым бизнесом – формирование здоровой конкурентной среды. Углубляясь в перечень задач, которые решает малый бизнес, выделим следующие:

- обеспечение занятости населения, что решает проблему безработицы;
- преодоление монополизма во всех отраслях экономики государства;
- формирование цен на услуги и товары;
- выявление факторов инновационного развития предприятия;

– определение факторов, влияющих на повышение уровня жизни населения и повышение его качества [4].

Рис. 2. Доля малого бизнеса в ВВП развитых государств по состоянию на 01.10.2022г., %
*составлено автором [4, 5, 8]

В экономике Российской Федерации малый бизнес находится на стадии зарождения и, таким образом, не способен решать те задачи, которые перед ним ставятся. Следует отметить развивающийся процесс становления экономических отношений, которые будут способствовать развитию инновационных путей развития экономики.

В современных условиях российской экономики малые предприятия воспринимаются чиновниками как способ наполнения государственного бюджета, хотя, и признаётся необходимость его развития и поддержка для восстановления экономического климата.

Малый бизнес присутствует во всех сферах и областях экономики. Его преимущества превышают его недостатки. Специфической чертой выступает активизация в период различных экономических спадов. Такая активизация происходит благодаря хорошей адаптации к внешним условиям, что укрепляет рыночные отношения. Малый бизнес легко и быстро реагирует на кривую спроса потребительских товаров и его легко переналадить под потребности населения. Это говорит о высокой манёвренности по сравнению с крупным бизнесом, а также к быстрому внедрению новой техники и технологий.

Развитие малого бизнеса приводит к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Он является надёжным источником бюджетных поступлений.

Малый бизнес играет большую роль в экономике любой страны. Он является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, обеспечивает стабильность рыночных отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту систему отношений путём открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность производства путём глубокой специализации и кооперации производства, что благоприятно сказывается на экономическом росте национальной экономики. Развитие данного сектора в стране благоприятно влияет на оздоровление её экономики задач, который он выполняет (табл. 2).

Таблица 2

**Задачи, стоящие перед малым бизнесом в современных условиях
развития государства**

Задачи	Путь решения
1. Обеспечение мобильности в рыночных условиях	Происходит оперативная реакция на изменение конъюнктуры рынка, что даёт рыночной экономике гибкость
2. Формирование бюджетов всех уровней	За счёт налогообложения и отчислений в государственный бюджет
3. Создание специализации и кооперации труда	Способствует достижению совместных результатов деятельности и распределение прибыли
4. Заполняемость экономических пробелов в экономике	Создание новых предприятий
5. Способствование повышению толерантности общества к конкурентной рыночной экономике	Приводит к демократизации рыночных отношений
6. Выступает движущей силой в развитии научно-технического прогресса	В таких отраслях экономики, как электротехника, кибернетика, информатика, робототехника. Малый бизнес способствует быстрой реализации «ноу-хау» и коммерческих идей

*составлено автором [4, 5, 8]

На современном этапе развития малого бизнеса можно выделить основные факторы, влияющие на него (табл. 3).

Таблица 3

Основные факторы, влияющие на развитие малого бизнеса

Факторы влияния	Содержание
1	2
1. Финансовая, кредитная, инвестиционная поддержка	1. Оказание государством финансовой помощи при расширении предприятия (предоставление субсидий, выгодных кредитов)
2. Налоговая поддержка	1. Освобождение от выплаты некоторого ряда налогов в первый период деятельности предприятия (первые 2-4 года) 2. Снижение налоговых ставок в 2 раза для малых предприятий
3. Предоставление государственных заказов	1. Предоставление государственных заказов в сфере оборонной промышленности 2. Резервирование производства определённого перечня товаров на законодательном уровне для малых предприятий
4. Поддержка экспортной деятельности	1. Стимулирование спроса на продукцию малых предприятий в других странах 2. Предоставление определённых льгот и скидок для предприятий, осуществляющих свою деятельность на мировом рынке 3. Оказание финансовой помощи предприятиям для развития инновационной деятельности
5. Поддержка научных исследований	1. Создание специальных программ по поддержке научных исследований 2. Льготное финансирование научно-исследовательских программ 3. Оказание помощи малым предприятиям в предоставлении помещений: производственных, торговых, служебных 4. Создание «технопарков», «бизнес-инкубаторов», «промышленных ульев»

Продолжение табл. 3

1	2
6. Кадровая поддержка	1. Развитие сети бизнес-образования
	2. Действие специальных программ по подготовке, переподготовке кадров, повышения уровня их квалификации
	3. Выплаты государственных премий малым предприятиям, увеличивающим число занятых
7. Поддержка развития регионального бизнеса	1. Инвестирование в депрессивные регионы
	2. Предоставление налоговых льгот для развития малого бизнеса в экономически непривлекательных регионах
	3. Государственное финансирование затрат предпринимателей при переезде в депрессивные регионы
	4. Выплаты премий за открытие новых предприятий, трудоустройстве безработных

*составлено автором [1, 2, 6]

Для развития малого бизнеса следует опираться на богатый мировой опыт, проводить анализ и грамотно применять успешные модели по развитию малого предпринимательства на всех этапах его деятельности с учётом национальных, территориальных и производственных особенностей.

В экономически развитых странах число малых предприятий достигает 80-99% от общего числа предприятий, в этом секторе сосредоточены две трети экономически активного населения, производится более половины валового внутреннего продукта. В этих странах проводится активная и последовательная политика по поддержке и развитию предпринимательства [5].

За последние десятилетия можно наблюдать определённое структурное преобразование экономической системы, заключающееся в переходе лидерства в ней от крупных фирм к малому бизнесу. Именно в секторе малого бизнеса создаётся и функционирует основная масса национальных ресурсов, которые являются питательной средой крупного бизнеса.

Россия существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой по общей численности малых предприятий. Количество малых предприятий, приходящееся на тысячу жителей в России, меньше в 6 раз, чем в Германии, в 7,5 раз, чем в Великобритании, в 13 раз, чем в США. Роль малого бизнеса в общественном производстве России также существенно разнится: от 10-11% ВВП в России до 50-60% в развитых странах мира.

Развитие малого предпринимательства в различных регионах Российской Федерации происходит весьма неравномерно – как в региональном, так и в отраслевом разрезах. Более половины работающих в стране малых предприятий сосредоточено в 8 субъектах Российской Федерации, около четверти – в Москве. Подавляющее большинство малых и средних предприятий в России занимаются торговлей и общественным питанием, и за последние годы показывали относительно стабильный рост. Приоритетные отрасли реального сектора экономики в настоящее время развиваются в очень слабой степени. Доля предприятий, внедряющих новые технологии или выпускающих образцы принципиально новой продукции, чрезвычайно мала.

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию роста производства продукции, работ и услуг на малых предприятиях, инвестиционная активность малых предприятий низкая. Доля малых предприятий в суммарном объёме инвестиций в основной капитал составляет около 3%, что не отражает их реального инвестиционного потенциала.

На основании аналитического обзора сектора малого бизнеса выделяются проблемы в его развитии:

- 1) несовершенство нормативно-правовых основ администрирования малого бизнеса со стороны государства, затруднение доступа субъектов малого предпринимательства к государственному и местному заказу;
- 2) отсутствие финансово-кредитных механизмов для инвестирования малых предприятий и несовершенство системы налогообложения;
- 3) проблемы материально-ресурсного обеспечения малого бизнеса; трудность в осуществлении инновационных проектов и программ предпринимателей;
- 4) неразвитость системы информационной поддержки малых предприятий;
- 5) проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства;
- 6) несовершенство государственной инфраструктуры поддержки малого бизнеса [9].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Малый бизнес представляет собой важный социально-экономический сегмент экономики, который направлен на создание новых рабочих мест, формирование конкурентной среды и среднего класса населения, и мобилизует ресурсы в наиболее ликвидной части финансовой политики государства.

Малый бизнес выступает движущим фактором современной экономики, который опирается на рыночные методы ведения народного хозяйства. Формирование социально-политической стабильности общества является наиболее важной его функцией. Развитие малого бизнеса не требует больших первоначальных стартовых инвестиций и в последующем характеризуется быстротой их окупаемости. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что малый бизнес является неотъемлемой частью системы народного ведения хозяйства, способствует здоровому развитию рыночных отношений и формирует развитую экономику государства, однако и этому сектору экономики требуется государственная поддержка.

Список использованных источников

1. Аббасова, О. М. Совершенствование развития предприятий малого бизнеса / О. М. Аббасова // Вестник Академии знаний. – 2020. – № 3 (38). – С. 10-14.
2. Абдуллоева, М. Р. К вопросу о государственной поддержке малого бизнеса / М. Р. Абдуллоева, М. Я. Турсунова // Экономика и управление. – 2021. – № 6. – С. 15-22.
3. Беспалов, М. В. Особенности развития предпринимательской деятельности: учебное пособие / М. В. Беспалов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 232 с.
4. Гасникова, С. Ю. Роль и значение малого предпринимательства в социально-экономическом развитии / С. Ю. Гасникова // Культура, наука, образование, проблемы и перспективы: материалы III Всероссийской научной практической конференции. – 2018. – 115 с.
5. Гордеева, Д. С. Современные механизмы реального сектора экономики в сфере совместной образовательной деятельности / Д. С. Гордеева // Предприятия, отрасли и регионы: происхождение, создание, развитие и прогнозирование: сборник научных статей. Niżny Nowogród: неправительственная организация «Профессиональная наука». – 2019. – С. 52-61.
6. Джавадова, С. А. Развитие инноваций представителей малого бизнеса / С. А. Джавадова // Научно-практический журнал. Журнал прикладных исследований. – Экономические исследования. – 2021. – № 6. – С. 691-695.
7. Крутиков, В. К. Реализация политики поддержки малого и среднего бизнеса: проблемы и возможности / В. К. Крутиков, С. А. Аракелян, М. В. Якунина, С. Н. Вольхин // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 4 (105). – С. 608-610.
8. Петров, Д. Е. Малое предпринимательство России: современное состояние и перспективы развития / Д. Е. Петров, Т. Е. Хорольская // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. – № 28 (2). – С. 215-219.
9. Пятаченко, А. М. Необходимость совершенствования системы поддержки малого бизнеса / А. М. Пятаченко // Продовольственная политика и безопасность. – 2016. – № 2. – Т. 3. – С. 105-114.